

PERCEPÇÕES E ATITUDES DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NA ABORDAGEM À COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA

DOI: 10.5281/zenodo.14592486

FREITAS, Tayane Naraiane de¹
COLOMBARI, João Pedro Cruz²
OLIVEIRA, Deise Moura de³

Objetivo: analisar as percepções e atitudes de catadores de materiais recicláveis na abordagem à comunicação não violenta em atividades educativas grupais. **Método:** trata-se dos resultados parciais de uma intervenção inscrita em uma pesquisa-ação, aprovada pelo comitê de ética (parecer 5.851.759), realizada na modalidade de oficinas educativas nos dias 18 e 25 de março de 2024 com 14 catadores de materiais recicláveis de uma Associação de Viçosa. A escolha da temática abordada se deu a partir da necessidade de saúde “comunicação/redução de conflitos relacionais” identificada, na etapa anterior da pesquisa. Na primeira oficina foi realizada uma exposição dialógica sobre os quatro componentes da CNV: observação, sentimentos, necessidades e pedidos. Na segunda utilizou-se a técnica da dramatização, com a elaboração de um roteiro pela equipe de pesquisa, construído pautado na análise das entrevistas realizadas anteriormente com este público. As oficinas foram gravadas e transcritas na íntegra e analisadas a partir da técnica de análise de conteúdo. **Resultados:** na primeira oficina os catadores não se percebiam como reprodutores de uma comunicação violenta no contexto do trabalho, percepção que se alterou na segunda oficina, onde experimentaram e tiveram consciência de como se comunicam de maneira violenta no cotidiano da Associação, gerando empatia e maior acolhimento mútuo. **Conclusões:** as percepções e atitudes sobre a CNV foram ressignificadas no processo de intervenção da pesquisa, reforçando a importância de investigações qualitativas que não somente compreendam a realidade dos catadores, mas também possam sobre ela atuar, dando respostas sociais aos problemas enfrentados por este público.

Fonte de financiamento: Bolsa de Iniciação Científica Cnpq 2023-2024.

Descritores: Comunicação; Relações interpessoais; Catadores; Assistência Integral à Saúde; Atividades formativas.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: tayane.freitas@ufv.br

² Graduando em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: joao.colombari@ufv.br

³ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: deise.moura@ufv.br